

Выбор аппаратного и программного обеспечения для автоматизации библиотеки

Шамсиева Хабиба Гафуровна

Название учебного заведения: Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

Олимжонова Саодат Гуломжон кизи

Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

Аннотация: Информационные технологии изменили роль библиотек в приобретении, хранении и распространении информации среди пользователей. Библиотечная автоматизация сама по себе представляет собой применение компьютеров в библиотеках для поддержания внутренних операций, таких как сбор, каталогизация, контроль серий и распространение. Эффективная автоматизация библиотеки зависит от выбора оборудования, программного обеспечения и надлежащего обучения библиотечного персонала. Это влияет на пять законов библиотечного дела в предоставлении нужной информации нужному читателю в нужное время. Выбор аппаратного и программного обеспечения зависит от финансовой поддержки со стороны руководства. Инициатива с открытым исходным кодом (OSI) - это хорошая возможность выбрать и внедрить программное обеспечение для автоматизации библиотек с открытым исходным кодом без каких-либо финансовых обязательств; это снижает стоимость автоматизации библиотеки.

Ключевое слово: OPAC, Автоматизация, Современные библиотеки, Компьютерные приложения в библиотеках.

Введение

Пять законов библиотечного дела - это теория, предложенная С.Р.Ранганатаном в 1931 году и подробно описывающая принципы функционирования библиотечной системы. Многие библиотекари по всему миру принимают их как основу своей философии. Эти законы являются:

- Книги предназначены для использования
- Каждый читатель свою книгу
- У каждой книги свой читатель
- Экономьте время читателя
- Библиотека - это растущий организм

Используя компьютер в библиотеках, мы можем эффективно применять Пять законов.

Определение автоматизации библиотек

Слово “автоматизация“ произошло от греческого слова “automose”. Это означает, что как сила спонтанного движения или самодвижения. Термин “автоматизация” был впервые введен Д.С. Хардером в 1936 году. Различные определения автоматизации:

Согласно Википедии, автоматизация или автоматическое управление - это использование различных систем управления для управления оборудованием, таким как машины, процессы на заводах, котлы и печи для термообработки, коммутация в телефонных сетях, управление и стабилизация судов, самолетов и других приложений с минимальным или уменьшенным вмешательством человека.

Согласно онлайн-словарю Merriam-Webster, автоматически управляемая работа устройства, процесса или системы с помощью механических или электронных устройств, которые заменяют человеческий труд.

Согласно Энциклопедии библиотечного дела и информатики, “автоматизация - это технология, связанная с проектированием и разработкой процессов и систем, которые сводят к минимуму необходимость вмешательства человека в эксплуатацию”.

Знания быстро растут; библиотеки закупают большое количество различных коллекций, таких как книги, периодические издания, электронные ресурсы и не книжные материалы, чтобы удовлетворить потребности пользователей библиотеки.

Цели

Внедрение автоматизации библиотеки для подготовки базы данных для библиотечных коллекций к надлежащей организации, извлечению информации и предоставлению информации пользователям в установленные сроки.

- Вести библиографические записи всех материалов в компьютеризированной форме.
- Предоставить пользователям доступ к онлайн-каталогу со своего рабочего стола.
- Уменьшить дублирование операций по ведению домашнего хозяйства.
- Для подготовки различных типов отчетов / статистических данных в течение короткого времени.
- Для эффективного обслуживания секции циркуляции.
- Предоставлять пользователям быстрые и качественные услуги.
- Поддерживать различные типы материалов (книги, не книжные материалы, сериалы и т.д.), доступных в библиотеке.

- Для экономии времени пользователей
- Сократить дублирование работы.
- Для предоставления онлайн-каталога
- Для сокращения рабочей силы
- Для совместного использования ресурсов через библиотечную сеть.
- Повысить эффективность работы библиотечного персонала
- Для повышения качества, скорости, точности и эффективности услуг.
- Для доступа к другим сетям в Интернете.
- Для облегчения более широкого доступа пользователей к информации. Основные требования к автоматизации библиотеки

Аппаратное обеспечение

Аппаратное обеспечение является основным требованием для автоматизации библиотеки; на рынке доступны различные типы аппаратного обеспечения. Спецификация оборудования зависит от:

- Доступный бюджет.
- Размер данных для хранения.
- Нагрузка на использование.
- Требуемая скорость.
- Функции для обновления, когда это необходимо.
- Доступность обслуживания (технического обслуживания).
- Совместимость с операционной системой, которую мы собираемся использовать.

- Гарантийный срок.

Цена облачного сервера может варьироваться от поставщика к поставщику и в основном зависит от следующего:

- Емкость для хранения
- ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ
- Операционная система (Linux, Ubuntu, Windows)
- Вспомогательное программное обеспечение программного обеспечения для автоматизации библиотек.

Периферийные устройства

а) Клавиатура и мышь

Это общие минимальные потребности

б) Принтер

Любой лазерный принтер для печати тиражных квитанций и другого библиотечного использования

в) Сканер

Сканер базовой модели необходим для сканирования изображений обложек книг и фотографий пользователей библиотеки для загрузки в программное обеспечение автоматизации библиотеки.

г) Принтер штрих-кодов

Штрих-коды требуются в соответствии с кодом 39 стандартных четырех книг и пользовательских библиотечных карточек.

➤ Требуется принтер штрих-кодов для создания и печати.

➤ Доступно несколько генераторов штрих-кодов с открытым исходным кодом для генерации необходимых штрих-кодов. Некоторые из них являются одиночными генераторами штрих-кодов, некоторые - несколькими генераторами штрих-кодов. Мы можем распечатать штрих-коды с помощью обычного лазерного принтера, чтобы снизить стоимость проекта.

URL-адрес с открытым исходным кодом для генерации нескольких штрих-кодов в соответствии со стандартом Code 39:

<http://openscience.in/koha/index1.html> (Введите необходимые штрих-коды в каждое поле)

<http://openscience.in/koha/> (Для печати непрерывных чисел)

Мы можем генерировать штрих-коды с помощью программного обеспечения для автоматизации библиотеки Koha

Сканер штрих-кодов

- Сканер штрих-кодов, необходимый для проверки тиража и запасов.
- Используя сканер штрих-кодов, мы можем выйти из неправильных выездов и регистраций.
- Это экономит время, рабочую силу и позволяет получать точные цифры при проверке запасов с помощью сканеров штрих-кодов.

Программное обеспечение

Операционная система

Выбор операционной системы зависит от

- Совместимость с оборудованием
- Дальнейшая поддержка со стороны разработчиков операционных систем
- Быть удобным для пользователя
- Возможность обновления (пакеты обновления)
- Программное обеспечение для автоматизации библиотеки
- Поддержка программного обеспечения для автоматизации библиотечного программного обеспечения.

Operating System	Price Rs. (Approximate)
Linux	Free
Ubuntu	Free
Microsoft Windows 7	5,232.00
Microsoft Windows 8	7,124.00
Microsoft Windows Server 2012 Std	45,117.00
Windows Server 2012 Unleashed	3,500.00
Windows Server 2008 R2 Unleashed	3,389.00

Рисунок 2: Операционные системы+

Система автоматизации библиотеки

Доступно различное коммерческое программное обеспечение для автоматизации библиотек и программное обеспечение с открытым исходным кодом. Критерии выбора программного обеспечения для автоматизации библиотек.

- Видение или цели автоматизации библиотеки.
- Кто разработал программное обеспечение? Будь то компания, институт или частное лицо?
- Наличие периода времени пересмотра
- Доступные модули
- Возможность облегчения обмена библиографическими записями.
- Совместимость с Z39.50 для извлечения и импорта данных из других баз данных.
- Совместимость с MARC 21 для импорта или экспорта записей MARC.
- Имеет ли программное обеспечение возможность импортировать библиографические данные, доступные в формате ISO 2709, и в то же время экспортировать данные в этом формате.
 - Удобный для пользователя интерфейс для настройки.
 - Возможность настройки работы с библиографическими рамками.
 - Меню, управляемое для легкого доступа.
 - Может ли он быть связан с системой электронной почты.
 - Количество пользователей, использующих программное обеспечение.
 - Простое обновление с помощью новых версий.
 - Поддержка со стороны разработчиков
 - Наличие настраиваемого OPAC
 - Стоимость программного обеспечения.

Существуют различные типы программного обеспечения для автоматизации библиотек, доступного на коммерческой основе и с открытым исходным кодом.

Рисунок 5: Глобальная сеть. Облачная сеть, когда мы используем базу данных в облаке:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Бюджет

Создание сетей

Сеть необходима для соединения компьютеров, компьютерных периферийных устройств, коммутаторов для обмена информацией. Целью сети является распространение информации среди взаимосвязанных пользователей. Сеть в основном состоит из трех компонентов: средства передачи, механизма управления и блока сопряжения с сетью. Тип сети зависит от требований пользователей или цели организации предоставить пользователям доступ к базе данных. Локальная вычислительная сеть (LAN) полезна для доступа к базе данных библиотеки внутри организации.

Рисунок 4: Локальная вычислительная Сеть

Глобальная сеть (WAN) требуется для обеспечения возможности доступа за пределы организации

Утверждение бюджета должно быть получено от руководства путем представления предложения по проекту автоматизации библиотеки. Распределение бюджета будет играть ключевую роль в проекте автоматизации библиотеки при закупке оборудования, программного обеспечения, программного обеспечения для автоматизации библиотеки и другой компьютерной периферии. Исходя из доступности бюджета, мы выберем конфигурацию системы. т.е. Автономный / сервер IBM / Облачный сервер.

Обучение

Сотрудникам библиотеки требуется практическое обучение на месте использованию каждого модуля программного обеспечения для автоматизации библиотеки. Учебные занятия должны проводиться через регулярные промежутки времени и всякий раз, когда обновляется программное обеспечение для автоматизации библиотеки.

Области автоматизации

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

- Система сбора данных
- Система каталогизации
- Система управления сериалами
- Циркуляция
- Управление членами
- Отчеты

Рисунок 7: Структура системы автоматизации библиотеки

Система сбора данных

Комплектование - одна из важных функций любой библиотеки. Цель библиотеки - удовлетворить потребности пользователей. Пользователи библиотеки будут удовлетворены только в том случае, если библиотека приобретет материалы для чтения на основе запросов пользователя.

Модуль сбора данных будет использоваться двумя способами, а именно:

- Обычный: это бюджетное приобретение путем выделения бюджета и регистрации поставщиков для закупки материалов для чтения.
- Простой: Простой сбор библиографических данных

Цели Автоматизированной системы сбора данных

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

- Сократить ручную работу по приобретению книг.
- Обновление списка заказанных книг списком полученных книг без каких-либо ошибок вручную.
- Более эффективное и оперативное рассмотрение претензий и аннулирований.
- Более точный и своевременный учет, учет и отчетность финансовых данных.
- Улучшена возможность отслеживания заказов, квитанций, счетов-фактур и претензий.
- Интеграция комплектования с каталогизацией и серийным контролем для более эффективного использования библиографических фондов.
- Предоставлять необходимые отчеты об управленческой информации.
- Улучшенные услуги для пользователей за счет более быстрой и своевременной обработки заказов и квитанций

Управление участниками

- Простая в обслуживании регистрация пользователей с указанием даты их присоединения и срока действия членства.
- Предоставление ограничения лимита заимствования для групп пользователей.
- Предопределите дату истечения срока действия для конкретного пользователя или групп пользователей.
- Предоставление доступа для входа в систему с идентификатором пользователя и паролем, чтобы узнать их учетную запись со страницы ОРАС.

Отчеты

Мы можем создавать отчеты для:

- Список участников.
- Список товаров на складе.
- Ежедневно проверяйте список товаров
- Дневная регистрация в списке товаров
- Список просроченных платежей по дням или за определенный период.
- Список не заимствованных пользователей.
- Общий список заемщиков.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

- Большинство выпущенных товаров.
- Самый одолженный пользователь.
- Список не распространенных товаров.
- Список зарезервированных товаров.
- Без списка предметных элементов.
- Тематический список.

Заключение

Выбор аппаратного и программного обеспечения будет играть жизненно важную роль в автоматизации библиотеки; это зависит от финансовой помощи со стороны руководства. После инициирования движения с открытым исходным кодом стоимость автоматизации библиотеки стала ближе. Форумы пользователей доступны для обсуждения и обмена своим опытом решения проблем. Для поддержки программного обеспечения для автоматизации библиотек с открытым исходным кодом не требуется ежегодное техническое обслуживание. Автоматизация библиотек - это единственное решение для эффективного приобретения, обслуживания и распределения ресурсов. Для эффективного использования базы данных автоматизации библиотеки сотрудникам библиотеки требуется надлежащее обучение, мозговые штурмы и обучение пользователей.

